

УДК 636.083.33

ҚОРАҚЎЛЧИЛИКДА НАСЛЛИ ҚЎЗИЛАРНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ

Парманова Дилноза Мавлановна

к.х.ф.ф.д (PhD), катта илмий ходим, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854493>

Аннотация. Қорақалпоқ сурли насли, яримдоира элита синфига мансуб қорақўл қўчқорлар билан териларининг ҳар хил синфларига мансуб совлиқларни турлича жуфтлаш натижасида олинган насли қўзилар тўғрисидаги тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: Қўзилар, жуфтлаш, сунъий уруғлантириш, гомоген, гетероген, насл.

Аннотация. В статье приведены сведения по результатам спаривания племенных баранов производителей каракалпоиского сура, полукруглой элиты с овцами разных классов по турам шкур.

Abstract. The article provides information on the results of mating of breeding rams of Karakalpoi sur producers, the semicircular elite with sheep of different classes according to the rounds of skins.

Кириш. Қўйчиликда подани қайта тиклаш совлиқлардан кўпроқ қўзи олиб уларни сақлаб қолиш эвазига таъминланади. Қўйчиликда ишни ташкил қилиш отарлар асосида амалга оширилади. Отарлар қўйларнинг зоти, жинси, ёши, наслдорлиги ва маҳсулдорлигига қараб тузилади. Қорақўлчилик отарларини тузганда юқоридагилардан ташқари ранги ва барра типи, класслари инобатга олинади. Бундай иш ташкил қилиш қўйларни озиклантириш, сақлаш, танлаш ва жуфтлаш, ҳамда эмлаш ишларини осонлаштиради. Ўзбекистон шароитида совлиқ, қўчқор ва қўзи отарларини тузиш одат тусига кирган. Бу отарларнинг катта-кичиклиги қўйларнинг зоти, ёши, географик жойлашиши ва маҳсулот йўналишига қараб муайян шароитда ҳар хил бўлади. Қорақўлчилик хўжаликлари асосан кенг саҳро ва чўлларда жойлашган бўлиб отарларда қўйлар сони анча кўп бўлади.

Қорақўлчилик тармоқлари ривожда озуқа базаси ва тўғри озиклантириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда озуқалардан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни ошишига олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфикооров, Ф.Тореевлар томонидан сув танқислиги ва шўрланишга бардошли озуқа экини бўлган қашқарбеданинг “Қибрай” навини бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Ҳар бир вариантнинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилган ва самарали варианти аниқланган. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверховларнинг ишларида сувсиз лалми ерларда экиб етиштириш мумкин бўлган махсар экиннинг ейилувчанлик хусусиятлари, бошқа озуқа экинларига нисбатан афзалликлари ҳақида умумий маълумотлар берилган. Лалми ерларда махсар етиштириш таҳлили асосида унинг бошқа ем-хашак ва мойли экинларга нисбатан афзалликлари асослаб берилган. Сув танқис ва шўрланган ерларда озуқа базасини яхшилаш мақсадида М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н.Мавлоновалар

томонидан қашқарбедани етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотларда шўрланган ерларда қашқарбеда бедага нисбатан юқори ҳосил бериши аниқланган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озукалардан ҳисобланади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти.

Кўйларни қочириш. Кўзиларда жинсий балоғат 5-8 ойлигида рўй беради, лекин бу даврда уларни қочириш мумкин эмас, чунки улар ҳали жисмонан тайёр эмас. Урғочи кўйлар асосан мамлакатимиз шароитида 1,5 ёшда ёки совлиқлар вазнининг 70 % ига эришган пайтда дастлаб қочирилади, ёки шу вақтда улар жисмоний балоғатга етади. Кўйларни қочиришнинг энг қулай фурсати куз мавсуми ҳисобланади. Чунки бу даврда кўйлар яхши семизликка эга бўлиб жинсий жараёни жўш урган бўлади. Қочириш муддати эса кўзилатиш мавсумига асосан амалга оширилади.

Думбали кўйчиликда суғориладиган ҳудудларда кўзилатиш қиш – эрта баҳорда ўтказилишини инобатга олиб қочиришни август, сентябр ойида ўтказилса, қорақўлчилик хўжаликларида сахро ва дашт шароитида кўк ўтлар пайдо бўлишини инобатга олиб, март-апрел ойларида кўзилатишни ўтказиш мақсадида совлиқлар октябр-ноябр ойларида қочирилади.

Зоотехника ва ташкилий томондан кўзилатиш мавсуми 1 ойдан ошмаслигини инобатга олиб қочириш мавсуми ҳам тигиз 2 куюқиш даврида ташкил қилинади. Қочириш мавсумидан олдин йилнинг келишига қараб совлиқлар кўзилардан ажратилади. Ориқ совлиқлар кўшимча озиклантирилиб, мавсум бошида ҳамма совлиқларнинг хўжалик семизлиги таъминланади.

Мавсум олдидан совлиқларни сифатли озикалар билан таъминлаш уларнинг жинсий фаолиятига ижобий таъсир этиб, сифатли ва аксарият кўп тухум хужайраси ажраб чиқишига сабаб бўлади, оталаниш юқори бўлиб, хомила меъёрда ривожланади.

Кўчқорларни тайёрлаш. Қочириш мавсуми бошланмасдан кўчқорларни яйратишни ва омихта ем беришни бошлаш керак, уларнинг мунтазам ҳаракати жинсий фаолияти ва уруғининг сифатига ижобий таъсир кўрсатади.

Қочириш мавсуми олдидан отарларни қайси пунктда қочирилиши ва қайси қудуқдан сув ичиши режалаштирилади.

Қочириш мавсумига 1,5 ой қолганда кўчқорларнинг уруғ сифатини текшириш бошланади. Дастлабки ҳафта 3 кунда бир марта, келгуси ҳафталар кун аро,охирги мавсум бошланишидан олдинги ҳафтада эса ҳар куни 2 мартадан уруғ олинади. Барча қочириш учун ажратилган кўчқорлар уруғининг ҳажми меъёрда 1 см³ дан кам бўлмаслиги, «Қуюқ» бўлиб, 80 %дан кам бўлмаган уруғ хужайралари фаол ҳаракатда бўлиши шарт. Ушбу талабларга жавоб бермаган насли кўчқорлар қочиришга, айниқса сунъий уруғлантиришга қўйилмайди. Ёш кўчқорлардан олинган уруғ сифати аниқлангандан кейин қочиришда фойдаланиб, авлодарининг сифати баҳолангандан кейин кенг фойдаланилади.

Қочириш усуллари. Сунъий уруғлантириш кўйчиликда асосий қочириш усули бўлиб ҳисобланади.

Республикамиз қорақўлчилик хўжаликларида ушбу усул асосий бўлиб қолиши ва қорақўлчилик маҳсулотларини сифатини оширишда туртки бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоқ сур насли яримдоира элита синфига мансуб қўчқорлар билан териларнинг турли синфларига мансуб қўйларни жуфтлаш вариантлари асосида олинган насли кўзилар салмоғини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқотлар Навоий вилояти Нурота туманида «Истиқлол қорақўл наслчилик» маъсулияти чекланган жамиятида олиб борилган.

Тадқиқот объекти қилиб қорақалпоқ сурига мансуб бўлган яримдоира қалам гул типига элита ва 1-синф қорақўл қўчқорлари олинган.

Ўзбекистон қорақўлчи олимлари ва чорвадорлари тажрибалари асосида қорақалпоқ зот типига мансуб сур рангли қўйларини куйидаги рангбарангликларга ажратиш мумкин [3;56-57 б]. Қорақалпоқ сурида асосий ҳисобланган шамчиноқгул, ўрикгул, пўлати ва қамар рангбарангликлари мавжуд.

Тадқиқотлар давомида насли қорақалпоқ сур қорақўл қўчқорларидан олинган авлодларнинг сифат кўрсаткичлари “Қорақўлчиликда наслчилик ишларини ва кўзиларни баҳолаш (бонитровка қилиш) бўйича қўлланма” асосида [4; 31 б] баҳоланди.

Тажрибадан олинган маълумотлар вариацион статистика усулларида қайта ишланди [1; 43 б., 2; 256 б]. Ҳар бир белгининг ўртача арифметик кўрсаткичи (X), унинг хатоси (S_x) аниқланди.

Тадқиқотдан олинган натижалар.

Бугунги кунда насли ҳайвонларни етиштириш соҳа самарадорлигини оширишда, маҳсулот сифатини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлган зоотехникавий тадбирлардан бири ҳисобланади. Насли қўчқорларнинг сифати, гул типининг экспортбоплиги улардан олинган авлодларда турли жуфтлаш усулларида турлича юзага чиқиши кузатилади. Шу нуқтаи назардан қорақўлчилик хўжаликларида насли қўчқорларни олишда турли жуфтлаш усуллари кўллаш орқали авлодлар олинади. Барра типлари бўйича гомоген жуфтлаш маълум бир типдаги кўзилар олишга хизмат қилади. Бу эса хўжаликда олинган кўзилар ранги, гул типи ва нақшини олдиндан башорат қилиш имконини беради.

Хўжаликларда экспортбоплиги юқори ҳамда хўжалик учун фойдали бўлган муҳим белгилар ҳисобга олинган ҳолда танлаш ва жуфтлаш ишлари олиб борилади. Чунки, бир сурувда барра тери хусусиятлари ва ривожланиши бўйича бир хил умумий хусусиятларга эга бўлсада, конституцияси ёки наслдорлик хусусиятлари бўйича фарқланиши мумкин.

Хўжаликда селекция ишлари яримдоирасимон қаламгул типига йўналтирилганлигини инобатга олиб, қорақалпоқ сур қорақўл қўйларида яримдоирасимон гул типига эга бўлган элита ўрта гул типли кўзилар таснифини келтирамиз: сур рангининг ифодаланиши аъло ёки яхши бўлиши, сағриси ва орқа белида мустаҳкам, узун ва ўрта узунликдаги яримдоира қаламгуллар, ёнбошларида ўрта ва калта қалами ҳамда дона гуллар бўлиши билан характерланади. Гулларининг жойлашиш расми аниқ, ёндош концентрик шаклида бўлади. Жун тола қопламанинг сифати кучли ёки меъёрда. Териси юпка ва зич. Боши ва оёқларининг гуллар билан қопланиш даражаси яхши. Кўзилар яхши ривожланган, конституцияси мустаҳкам. Кўзи териси яримдоира I навининг энг яхши қисмига мос бўлади.

Куйидаги 1-жадвалда турли синфли ҳамда турлича гул типига эга бўлган қўчқорларни жуфтлаш бўйича олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал

Наслли кўчқорлардан жуфтлаш жараёнларида фойдаланиш

Жуфтлаш вариантлари	Кўчқорлар	Кўйлар	Олинган наслли кўзилар		
			жами	шундан, % (X±Sx)	
				элита	I синф
Гомоген	яримдоира элита	яримдоира элита	70	22,8±5,0	57,1±5,9
	яримдоира элита	яримдоира I синф	65	15,4±4,4	50,8±6,2
Гетероген	яримдоира элита	ясси элита + I синф	54	11,1±4,2	51,8±6,7
	яримдоира элита	қовурғасимон элита + I синф	56	12,5±4,4	50,0±6,6

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, ярим доира гул типидagi наслли кўчқорлар билан кўйларни жуфтлашда гомоген усулдан фойдаланилганда элита х элита вариантида олинган кўзиларнинг юкори синфга мансублилиги 80,0 фоизни ташкил этиши кузатилди. Элита х I синф вариантида эса 66,2 фоизни яъни 13,8 фоизга камлиги қайд этилган. Гетероген усулда жуфтланганда яримдоира х ясси типида 62,8 фоизни, яримдоира х қовурғасимон типида 62,5 фоизни ташкил этишини кўриш мумкин. Бу эса ушбу усулдан фойдаланилганда олинган наслли кўзилар сифатининг пасайишига олиб келади.

Хулоса

Демак хўжаликнинг яримдоирасимон қаламгул типига ихтисослашганлигини ҳисобга олсак, яримдоирасимон қаламгул типи бўйича гомоген жуфтлаш натижасида гул типи ва синфи бўйича юкоримаҳсулдор ҳисобланган элита (22,8%) ва I синфга (57,1) мансуб наслли кўчқорлар олиниши хўжаликда юкори сифатли наслли кўзилар олиш имконини бермоқда. Гул типи ва синфи бўйича гетероген жуфтлаш усулидан фойдаланилганда селекция ишларининг кейинги босқичларида сифати пастроқ бўлган белгиларнинг юзага чиқиши ҳисобига олинган авлодлар сифатининг пасайишига олиб келиши мумкин.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д., Раҳмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
2. Аллашов Б.Д., Жамолов С.Ғ, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия. –М.: Высшая школа, 1968, -284 с. Изучение мясной продуктивности овец. Методические рекомендации. М. 1978. с-43.
4. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
5. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. -256с.
6. Турганбаев Р.У., Нурабуллаева Г. Қорақалпоқ “дурдонаси”. //Агро илм. 2018 йил. №4. 56-57 бетлар.

7. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
8. Юсупов С ва бошқалар. Қорақўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва кўзиларни баҳолаш бўйича кўлланма. Тошкент 2015. 31 бет.
9. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
10. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
11. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
12. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161